

СПАЕЧНАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ

Саттаров Ж.Б.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Аскарлов Д.А.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Хайдаров Н.С.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Анализ причин острой спаечной кишечной непроходимостью у детей показал, что в 49,3% случаев она возникает при остром аппендиците и его осложнениях. После оперативного вмешательства методом лапароскопии, спаечную кишечную непроходимость мы не наблюдали.

Улучшение результатов лечения детей можно добиться внедрением современных методов ранней диагностики и малоинвазивных методов лечения. В статье описаны технические аспекты лапароскопической диагностики и лапароскопических вмешательств при данной патологии.

Ключевые слова: ранняя и поздняя спаечная кишечная непроходимость, дети, лапароскопия.

Актуальность. Острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) у детей одной из наиболее сложных проблем детской хирургии. Среди всех детей, поступающих в хирургический стационар, заболевание встречается от 5% до 12% [11,13]. Причиной ОСКН является спаечный процесс брюшной полости вследствие перенесенном в прошлом оперативного вмешательства. Риск развития кишечной непроходимости после аппендэктомии у детей был достоверно связан с перфоративным аппендицитом и послеоперационным внутрибрюшным абсцессом [4,10]. ОСКН может быть причиной врожденных

пороков желудочно – кишечного тракта [2,8,12]. Определение острой спаечной кишечной непроходимости включает в себя различные синдромы, которые возникают на почве спаечного процесса. Поэтому, в основу определения патологического процесса большинство авторов закладывают патогенетическую суть его [9].

ОСКН среди других видов механической кишечной непроходимости у детей достигает 75%. Почти 60 % всех экстренных релапаротомий выполняют детям именно по поводу данной патологии [3,5]. Рост частоты ОСКН связан с увеличением количества и объема оперативных вмешательств, обусловленных в том числе и гипердиагностикой острых хирургических заболеваний. Важное значение имеют показания к хирургическому лечению при ранней спаечной кишечной непроходимости (РСКН), диагностика которой нередко затруднена. Профилактика развития спаечного процесса в раннем послеоперационном периоде также представляет сложную проблему, связанную с выполнением напрасных или запоздалых оперативных вмешательств [3,10].

Развитию поздней спаечной кишечной непроходимости (ПСКН), по мнению многих авторов, способствуют грубая санация брюшной полости и травматичность лапаротомии [1,9]. Известную роль при этом играет индивидуальная предрасположенность к спаечному процессу. В последнее время активно изучаются способствующие этому биохимические процессы [6,8]. Однако сегодня ни один из существующих способов профилактики не позволяет предотвратить спаечный процесс.

При рентенологическом исследовании органов брюшной полости в положении больного лёжа на спине и в вертикальном положении можно обнаружить увеличение просвета кишки за счёт скопления в ней газа или жидкости с визуализацией их уровня [4,10]. Стоит отметить, что диагностическая точность обычной рентгенографии не очень высокая [11].

В диагностике СКН информативно КТ исследование брюшной полости с

использованием контрастных средств, назначаемых внутрь [7]. Считается, что данные контрастные вещества более безопасны с точки зрения риска развития перитонита по сравнению с барием [13]. Диагностические исследования с использованием водорастворимых контрастных средств помогают оценить возможность безоперативного лечения таких больных [11]. Одни авторы полагают, что использование таких контрастных средств эффективно для выявления полной формы СКН у больных и определения возможности их безоперативного лечения.

При КТ можно визуализировать воздух вне кишечного просвета, утолщение стенок кишечника, отёк брыжейки с явлением стаза в мезентериальных венах, скопление газа в просвете кишечника и наличие жидкости в брюшной полости [

Неэффективная консервативная терапия при ПСКН вызывает необходимость в лапароскопическом разделении спаек. Это метод выбора, так как оперативное вмешательство из более травматичного срединного доступа нередко приводит к рецидиву заболевания [2,7,12]. Своевременная замена консервативного лечения на оперативное вмешательство, улучшает прогноз исхода заболевания.

Цель нашего исследования — проанализировать результаты лечения детей с ОСКН; сравнить частоту развития ПСКН после оперативных вмешательств с применением лапаротомии и лапароскопии.

Материалы и методы исследования

В 2018-2023 г. в клинике Ферганского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи минздрава РУз и многопрофильной клиники находился на лечении 231 больной СКН в возрасте от 7 мес. до 18 лет. Девочек было 93 (40,7%), мальчиков – 138 (59,3%). У всех больных выявлены характерный болевой синдром, рвота; в анамнезе — заболевание, по поводу которого ранее выполнено оперативное вмешательство на органах брюшной полости.

Острая кишечная непроходимость у 114 пациентов развилась после аппендэктомии, выполненной из доступа Волковича-Дьяконова.

В анамнезе отмечено осложненное течение острого аппендицита с развитием перитонита. 11 детей прооперированы средне-срединным доступом.

3 больных ранее были оперированы из срединного доступа по поводу осложнений дивертикула Меккеля и нерасправленной консервативно инвагинации. При этом лапаротомия включала резекцию тонкой кишки. В 8 случаях срединная лапаротомия выполнена по поводу закрытой травмы органов брюшной полости (разрыв печени и селезенки) и внутрибрюшного кровотечения. 20 детей оперированы в связи с пороками развития желудочно-кишечного тракта в период новорожденности. У 7 детей спаечный процесс развился после плановых оперативных вмешательств.

РСКН у 56 пациентов лапаротомным срединным доступом развилась чрез 2-3-30 дней после операции. У 175 больных ПСКН развилась в срок от 1 месяца до 15 лет.

Клиническая картина характеризовалась типичным болевым синдромом у 98,2% больных. В 96,2% случаев у пациентов наблюдалась многократная рвота, в 96,9% случаев выявлено вздутие живота, в 6,5% - асимметрия.

Всем детям с диагнозом острая СКН проводили консервативную терапию по принятому в клинике протоколу: эвакуация содержимого желудка, промывание, стимуляция перистальтики кишечника прозеринном в возрастной дозировке подкожно 3 раза каждые 30 минут, очистительная клизма. При отсутствии эффекта в течение 2 часов применяли двустороннюю паранефральную блокаду 0,25% раствором новокаина в возрастной дозировке. Эффективность консервативного лечения оценивали проведением пассажа бариевой взвеси по ЖКТ. В случае отсутствия эффекта выполняли оперативное вмешательство.

Результаты и обсуждение

Анализ хирургических заболеваний, по поводу которых была выполнена первичная операция, показал, что ранняя спаечной кишечная непроходимость чаще возникала у больных, оперированных в связи с деструктивным аппендицитом и аппендикулярным перитонитом - (114 в 49,3%) случаев.

Клиническое обследование проводили по общепринятой методике. Изучали динамику общего состояния и самочувствия больного. Особое внимание обращалось на характер боли, восстановление функции желудочно-кишечного тракта, наличие рвоты, объем застойного содержимого, кишечные шумы, отхождение газов и стула. Оценивали динамику болевого синдрома в послеоперационном периоде у больных основной и контрольной группе.

Своевременная диагностика ранней спаечной кишечной непроходимости, на наш взгляд, возможна при тщательном анализе течения послеоперационного периода и данных рентгенологического, ультразвукового и эндоскопических исследований.

Обзорную рентгенографию органов брюшной полости проводили всем пациентам с подозрением на спаечную кишечную непроходимость. Важное значение в диагностике ранней спаечной кишечной непроходимости имеет динамическая абдоминальная сонография.

Неинвазивность метода и возможность проведения повторных исследований позволяет использовать его для динамического наблюдения за течением местного процесса. Исследования проводили всем больным обеих групп. При анализе УЗИ определили эхографические критерии. Наиболее постоянным из них считаем визуализацию приводящего отдела кишечной трубки, заполненной жидким содержимым.

При изучении УЗИ-семиотики органов брюшной полости выявили следующие симптомы: слабая перистальтика кишечника, маятникообразное движение кишечного содержимого в просвете кишки, неравномерное

газонаполнение кишечника, наличие свободной жидкости, гноя, абсцессов, объемного образования, инфильтратов, препятствующих пассажу кишечного содержимого.

Изучение причин возникновения и клинических особенностей РСКН у 56 детей с учетом данных рентгенологических и ультразвуковых исследований брюшной полости в послеоперационном периоде, мы определили комплекс следующих симптомов, указывающих на риск возникновения ранней СКН.

- Отсутствие на 2-3 сутки после первичной операции положительной динамики в состоянии больного, проведенной позже 24 часов от начала заболевания.

- Увеличение или отсутствие динамики уменьшения объема застойного содержимого в желудке на 2-3 сутки после операции.

- Сохранение признаков интоксикации, гипертермического синдрома, пареза кишечника на 2-3 сутки после операции.

- Сохранение болей в животе, незначительно выраженных симптомов раздражения брюшины на 2-3 сутки после операции.

- Выявление при УЗИ признаков механической непроходимости кишечника.

Наличие перечисленных симптомов, клинической картины и данных инструментального исследования считаем прямым показанием к проведению диагностической лапароскопии в послеоперационном периоде. Это позволяет в ранние сроки установить правильный диагноз, достоверно оценить распространенность и характер спаечного процесса в брюшной полости и своевременно провести хирургическое лечение.

Консервативно удалось разрешить спаечную кишечную непроходимость у 133 пациентов. При этом в 3 случаях проводили паранефральную блокаду. 98 детей (42,4%) при неэффективности консервативного лечения были оперированы по экстренным показаниям. У 56 из них выявлена РСКН, которая у 29 больных протекала в форме спаечнопаретической кишечной непроходимости,

осложнившей послеоперационное течение общего аппендикулярного перитонита. В 5 случаях она была разрешена методом лапароскопии, в 22 оперативное лечение выполняли из срединного доступа. У 5 детей оперативное лечение включало лапароскопию, адгезиолиз, восстановление кишечной проходимости. 22 пациентам выполнена лапаротомия, рассечение спаек. Одному пациенту из-за некроза стенки кишки выполнена резекция этого участка.

71 пациенту оперативное вмешательство выполнено по поводу ПСКН. Из них у 24 детей операция заключалась в лапароскопии и адгезиолизе. В 8 случаях восстановить кишечную проходимость методом лапароскопии не удалось. Поэтому этим больным была выполнена лапаротомия, рассечение спаек. 47 пациентам изначально провели срединную лапаротомию, рассечение спаек, восстановление кишечной проходимости. В 13 случаях из-за несвоевременного обращения детей со странгуляционной кишечной непроходимостью, осложнившейся некрозом ущемленной петли, была выполнена лапаротомия, резекция кишки. В послеоперационном периоде проводили комплексную интенсивную терапию.

Критериями клинической эффективности лечения считаем: самочувствие и общее состояние больных; объем застойного содержимого в желудке, динамика его уменьшения; срок восстановления самостоятельного стула; длительность пребывания больных в реанимационном отделении и стационаре. Важным показателем восстановления функции кишечника является объем застойного содержимого в желудке.

Выводы. В 49,3%% случаев причиной развития ранней и поздней СКН явился острый аппендицит с осложнениями и связанное с этим оперативное вмешательство. Разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, применение - малоинвазивных методов лечения при ранней спаечно-паретической кишечной непроходимости позволили улучшить результаты лечения.

Литература

1. Гулов М.К., Салимов Д.С., Али-Заде С.Г., Достиев А.Р., Кобилов И.И. Основные аспекты спаечной тонкокишечной непроходимости//Вестник Авиценны. – 2021. Том 23. №2. С. 269-279.
2. Дьяконов Е.Ю., Поддубный И.В., Бекин А.С. Спаечная кишечная непроходимость как одна из причин неотложных состояний у детей. Педиатрическая фармакология. 2015; Т. 12; №3: с. 315-319.
3. Костюченко Л. Н., Смирнова О. А., Лычкова А. Э., Васина Т. А., Костюченко М. В. Реабилитация больных спаечной болезнью брюшины// Практическая гастроэнтерология. – 2022. №28. С. 19-22.
4. Маркосян С.А., Лысяков Н.М. Этиология, патогенез и профилактика спайкообразования в абдоминальной хирургии// Новости хирургии. – 2018. Том 26. № 6. С. 735-744.
5. Мельниченко М.Г., Квашнина А.А., Антоненко П.Б., Антоненко Е.А. Прогнозирование риска развития спаечной непроходимости кишечника у детей в зависимости от генотипа ацетилирования//Новости хирургии. – 2021. Том 29. №5. С. 573-580.
6. Смоленцев М.М., Разин М.П., Сухих Н.К. Сравнительная характеристика различных методов оперативного лечения спаечной непроходимости у детей. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реанимации. 2015; Т.5; №3: с. 20-27.
7. Шальков Ю.Л. Спаечный синдром. – М.: Бином, 2012. – 240 с.
8. Юрков П.С., Барадиева П.Ж. Спаечная кишечная непроходимость. В кн.: Непроходимость желудочно-кишечного тракта у детей: национальное руководство / Под ред. Ю.А. Козлова, В.В. Подкаменева, В.А. Новожилова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017: с. 537-568.

9. Behman R, Nathens AB, Mason S, et al. Association of surgical intervention for adhesive small-bowel obstruction with the risk of recurrence. *JAMA Surg.* 2019 May 1;154(5):413-420. doi: 10.1001/jamasurg.2018.5248.
10. Lakshminarayanan B., Hughes-Thomas A.O., Grant H.W. Epidemiology of adhesions in infants and children following open surgery. *Seminars in Pediatric Surgery.* 2014; №23: 344-348.
11. Nunobe N. Hiki, T. Fukunaga, M. Tokunaga, S. Ohyama, Y. Seto, et al. Previous laparotomy is not a contraindication to laparoscopy-assisted gastrectomy for early gastric cancer // *World J. Surg.*, 32 (7) (2008), pp. 1466–1472.
12. Rubalcava NS, Speck KE. Current management of adhesive small bowel obstructions in children. *Adv Pediatr* 2022;69(1):243e57. <https://doi.org/10.1016/j.yapd.2022.03.002>.
13. Vipond N.M., Whavell S.A., Thompson I.N., Dudley H.A. Effect of experimental peritonitis and ischemia on peritoneal fibrinolytic activity// *Eur. J. Surg.* - 1994. - Vol. 160, - N 9. - P. 471-77.